

Implementazione di recinzioni e coperture per la manipolazione del regime idrico in aree di pascolo

Leonardo Latilla¹, Olga Gavrichkova²

1 - CNR - Institute of Research on Terrestrial Ecosystems, Strada Provinciale 35d, km. 0,700, Montelibretti - Rome (Italy)

2- CNR - Institute of Research on Terrestrial Ecosystems, viale Marconi 2, Porano (Italy)

Introduzione

Carolina Project “*Impact of land use change on climate resilience of semi-natural grasslands*” è stato finanziato con fondi PRIN PNRR (progetti di rilevanza di interesse nazionale) dal ministero dell'università e della ricerca nel 2022.

Uno dei suoi obiettivi è quello di studiare gli effetti del cambiamento climatico su praterie utilizzate per il pascolo. L'Approccio che il progetto adotta è quello del Drought International Protocol (<https://droughtnet.weebly.com/>) con utilizzo delle coperture parziali per il taglio mirato delle precipitazioni. I siti del progetto sono stati selezionati lungo un gradiente climatico di temperatura e precipitazione (Fig. 1):

- Il primo sito, San Rossore, è una prateria mediterranea a livello del mare (0 m s.l.m.) situata nel Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli in Toscana
- Il secondo sito, San Venanzo, è una prateria montano-mediterranea a 500 m s.l.m. situata in Umbria, sul Monte Peglia
- Il terzo sito è una prateria subalpina a 1700 m s.l.m. in Trentino presso il Passo Brocon (Cinte Tesino, TN)

La percentuale di riduzione di precipitazione per ciascun sito simula la siccità estrema, definita come una riduzione delle precipitazioni basata sul 1° percentile dei dati climatici a lungo termine, e quindi è specifico per ciascun sito.

Fig. 1 *Localione dei siti di manipolazione climatica*

Fase operativa

Per adattare il protocollo alla realtà dei siti pascolati, tenendo conto della necessità di limitare l'area soggetta a intervento e garantire condizioni omogenee tra i plot trattati e quelli di controllo, è stato realizzato un unico recinto rettangolare. La struttura, realizzata con pali di castagno e filo spinato, misura 15 x 9 m e ha un'altezza di 1,50 m, sufficiente a impedire l'accesso al bestiame (Fig. 2). All'interno della recinzione sono stati delimitate tre plot della dimensione di 3 x 4 m da sottoporre alla privazione parziale della precipitazione attraverso coperture in policarbonato che lasciano passare la luce e trattengono parte della precipitazione. Sotto copertura è stata delimitata un'area 2 x 3 m che rappresenta il plot effettivo escludendo la zona di *buffer* di 0.5 m per ogni lato.

Fig. 2 Uno dei siti realizzati (Sito di S. Venanzo, 500 m s.l.m. Monte Peglia)

Altri tre aree di dimensioni 2x3 m sono state delimitate con del filo di nylon ed utilizzati come plot di controllo (Fig. 3).

Fig. 3 Lo schema della recinzione 9x15 m con tre coperture per il taglio della precipitazione con lastre di polycarbonato e tre plot di controllo delimitati

Realizzazione della recinzione per esclusione dal pascolo:

Misure della recinzione:

- 15X9 m con superficie di 135 mq
- Distanza tra i pali: 1,5 m sul lato di 15 m; 2,25 sul lato di 9 m

- Altezza recinzione 1,5 m

Materiali utilizzati:

- 4 picchetti in ferro da 1,50 m
- 38 pali in castagno da 6/8 cm di diametro per 200 cm di altezza
- 5 kg chiodi a U
- 100 m di filo spinato

Attrezzatura impiegata:

- Fettuccia metrica da 40 m e da 10 m
- Filo almeno 100 m di colore giallo
- Calce 5kg
- Gruppo elettrogeno da 5 kw
- Cavo elettrico da 25 m
- Martello tassellatore con punta da 50 mm
- Punta da 50 mm di diametro e 500 mm di lunghezza
- Battipalo a motore
- Mazza da 5 kg
- Sega a motore elettrico
- Martello

Procedimento:

1. Con l'ausilio delle fettucce metriche si misurano i lati del rettangolo 15x9 m per poi piantare 4 picchetti sugli angoli. Il filo verrà fissato sui picchetti per indicare il perimetro dell'area da recintare.
2. Seguendo il filo con la fettuccia metrica si misura la distanza tra i pali e viene segnata la posizione a terra con la calce.
3. In assenza di energia elettrica si utilizzerà un gruppo elettrogeno per alimentare il martello tassellatore, attraverso il cavo di prolunga da 25 m.
4. Con il martello tassellatore si praticano dei buchi di 50 cm di profondità nei punti segnati con la calce.
5. Con un palo di castagno, da 6 cm di diametro, i buchi vengono allargati per permettere una penetrazione più agevole dei pali.
6. Nei buchi si posizionano i pali per essere battuti prima con il battipalo a motore e poi con la mazza.
7. I quattro pali agli angoli vengono rinforzati con due pali diagonali legati assieme con fil di ferro e viti.
8. Una volta piantati tutti i pali del recinto si fissa il filo giallo ad un'altezza di circa 1,5 m da terra e si provvede a tagliarli con la sega a motore elettrico. Il taglio praticato sarà obliquo per permettere all'acqua di scivolare via.

9. Si fissa con chiodi ad U il filo spinato ai pali lungo tutto il perimetro. Si praticheranno tre giri di filo spinato ad una distanza di 50 cm l'uno dell'altro.

Realizzazione delle coperture per la manipolazione del regime idrico:

Misure delle coperture:

- 4X3 m con superficie di 12 mq
- Distanza tra i pali: 1,80 m sul lato di 4 m; 1,40 sul lato di 3 m
- Altezza copertura 1,70-1,55 m

Materiali necessari per la realizzazione di una copertura:

- 9 pali in castagno da 6/8 cm di diametro per 200 cm di altezza
- 6 ferri tubolari 2 X 2 cm
- Viti a legno da 8 cm di lunghezza
- 13 strisce di policarbonato trasparente dimensioni 15 X 300 cm
- Viti autofilettanti per ferro con testa larga
- 7 m di tubo corrugato da 90mm di diametro per la raccolta dell'acqua
- Fascette lunghe

Attrezzatura impiegata:

- Fettuccia metrica da 40 m
- Filo almeno 100 m di colore giallo
- Calce 5kg
- Gruppo elettrogeno da 5 kw
- Cavo elettrico da 25 m
- Martello tassellatore con punta da 50 mm
- Punta da 50 mm di diametro e 500 mm di lunghezza
- Battipalo a motore
- Mazza da 5 kg
- Sega a motore elettrico
- Avvitatore a batteria
- taglierina

Procedimento:

1. Si piantano tre file di tre pali con la seguente disposizione: distanza di 1,80 m sulla fila e di 1,40 m tra le file, seguendo la procedura descritta sopra dal punto 1 al 6
2. I pali, pur avendo altezze diverse, verranno tagliati in modo da seguire una linea orizzontale con pendenza del 5% per consentire il deflusso dell'acqua raccolta dalla canalina in policarbonato.

3. Si fissano tra le file i tubolari in ferro 2x2 cm con l'ausilio di un avvitatore e viti a legno.
4. Si fissano sui tubolari in ferro le canaline di policarbonato utilizzando l'avvitatore e le viti autofilettanti per il ferro con testa larga o rondella per fare maggiore superficie di presa sul policarbonato che altrimenti con il vento rischia di essere strappato.
5. Si taglia a metà per il verso longitudinale il tubo corrugato così da fungere da canale di scolo.
6. Si applica alla parte finale più bassa del fronte delle canaline il tubo corrugato con l'ausilio di fascette lunghe, avendo l'accortezza di mettere in pendenza anche questa per il deflusso dell'acqua.

Fig. 4. Le lastre di policarbonato impiegate per la realizzazione delle coperture

Le coperture sono state realizzate con delle strisce di policarbonato trasparente delle dimensioni 15 X 300 cm che fissate alla struttura sottostante consentono una riduzione della precipitazione al livello desiderato, modificando la distanza tra le singole doghe (Fig. 4).

La struttura si compone di nove pali in castagno disposti in file di tre e sopra i quali sono stati fissati dei tubolari in ferro.

Sul tubolare è stata fissata la striscia di policarbonato con viti a ferro autofilettanti e rondella.

Alla struttura è stata data una inclinazione di circa il 5% per consentire all'acqua di defluire ed essere raccolta dal tubo nero al margine della stessa.

Fig. 5 Sito di S. Rossore. Esempio di sito con il taglio della precipitazione pari al 50% (0 m s.l.m.)

Fig. 6 Sito di Passo Brocon. Esempio di sito con il taglio della precipitazione pari al 35% (1700 m s.l.m.) Note: il sito di Passo Brocon presentava roccia affiorante ad una profondità variabile tra i 30 ed i 40 cm che hanno reso difficile la posa dei pali in castagno. Per questo motivo la recinzione esterna è stata realizzata con paletti di ferro per sostenere la fettuccia elettrificata. Per rendere la recinzione più solida sono stati comunque utilizzati pali di castagno per realizzare gli angoli del quadrilatero, come si vede in foto.

Ringraziamenti: *Gli autori ringraziano i ricercatori Federica D'Alò, Andrea Coppi, Serena Doni, Lorenzo Lazzaro, Valerio Lazzeri, Maurizio Sarti, Andrea Scartazza, Eugenia Siccardi, Virginia Amanda Volanti, Carlotta Volterrani e il tecnico Luca Sessa per l'aiuto nella realizzazione delle infrastrutture oggetto del presente report. Il lavoro è stato realizzato con il supporto finanziario del progetto PRIN 2022 PNRR n. P20228JYWN "CAROLINA", finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, Unione europea, Next Generation EU.*